

Concetti base dell'Economia

Matteo Dell Omo

November 2025

Sommario

Come consulente finanziario mi occupo di aiutare persone e famiglie a gestire in modo più consapevole le proprie risorse economiche.

In questi anni ho incontrato persone molto diverse tra loro, ma spesso con un problema in comune: riuscire ad orientarsi tra concetti economici che dovrebbero essere di base, ma che spesso non lo sono.

L'idea di questa breve "guida" nasce da qui, sfruttando la ricorrenza del Mese dell'Educazione Finanziaria. Non vuole offrire consigli o influenzare in nessun modo le scelte individuali, ma solo fornire alcuni spunti di riflessione e degli strumenti per comprendere meglio alcuni concetti che, direttamente o indirettamente, riguardano tutti noi ed influenzano le nostre scelte economiche.

In particolare è rivolto ai più giovani, che spesso si trovano a fare i conti con il "tabù del denaro", un argomento troppo spesso inaffrontato. Parlarne è spesso difficile: in famiglia si evita, tra amici può sembrare fuori luogo, a scuola nessuno ne parla. Questo porta inevitabilmente i giovani a scontrarsi con questi temi soltanto quando le scelte da compiere diventano inevitabili: il mutuo, la gestione dei propri risparmi, l'analisi della propria situazione pensionistica o l'avvio di una nuova attività.

1 Introduzione

In queste pagine affronteremo in modo semplice alcuni tra i principali concetti economici.

Nella prima parte verrà presentato il concetto di inflazione. La seconda parte approfondirà i principi dei tassi di interesse, mentre la terza parte sarà dedicata alla differenza tra interesse semplice ed interesse composto. Infine l'ultima parte proporrà una sintesi di alcuni concetti psicologici legati alla finanza personale.

La guida si concluderà con una breve riflessione personale e una valutazione critica dei concetti esposti, utile per orientare il lettore nella prosecuzione dello studio e per introdurre altri argomenti utili da analizzare.

Prima di iniziare, è giusto chiarire lo spirito con cui queste pagine sono scritte.

I concetti trattati sono stati volutamente semplificati, nel tentativo di fornire una comprensione di base chiara e accessibile a tutti, senza approfondire in modo tecnico le molte sfumature e interconnessioni che caratterizzano la materia economica.

Il tono scelto sarà volutamente leggero e diretto: non per ridurre la complessità degli argomenti, ma per renderli più vicini alla vita reale e favorire una riflessione personale.

L'intento è solo quello di offrire un punto di partenza, una chiave di lettura utile per osservare con maggiore consapevolezza ciò che accade intorno a noi.

Tutti i contenuti che seguono sono frutto di riflessioni personali ed hanno esclusivamente finalità divulgative ed educative: **nulla di quanto riportato deve essere interpretato come un consiglio di investimento o come un invito a compiere determinate scelte economiche.**

2 L'inflazione

Sicuramente ti sarà capitato di trovarti ad effettuare un acquisto di un bene che compri regolarmente, e pensare *"Costava molto meno qualche anno fa"*.

Ecco, non ti stai sbagliando, purtroppo è davvero così. E la causa principale è proprio l'inflazione. Cerchiamo di capire cos'è e come impatta le nostre vite.

Possiamo definire l'inflazione come quel fenomeno per cui tutto quello che compri, ogni anno costa un pò di più.

Adesso probabilmente ti starai chiedendo *"Sì ma questo perchè succede?"*.

E un'ottima domanda, peccato però che la risposta non sia così semplice.

Ci sono molti fattori che possono causare l'aumento dei prezzi, ad esempio:

- Uno squilibrio tra domanda e offerta (se tutti comprano lo stesso bene, il prezzo tende ad aumentare)
- Un aumento dei costi dei fattori produttivi (se per produrre quel bene l'azienda spende di più tenderà ad aumentarne il costo)
- Le decisioni delle Autorità Internazionali (quando le Banche Centrali decidono di stimolare l'economia, rendono più facile per le imprese ed i privati avere accesso al denaro, queste sono portate a spendere di più, spingendo la domanda verso l'alto, e quindi favorendo un aumento dei prezzi. Riprenderemo questo concetto più avanti parlando dei tassi di interesse).

Queste sono soltanto alcune delle motivazioni che possono portare i prezzi ad avere una dinamica crescente. In questo momento però, non ci interessa tanto capire perché i prezzi aumentano, quanto piuttosto domandarci come questo aumento colpisca tutti noi.

Come già detto, l'inflazione si riflette sul costo della vita, erodendo il tuo potere di acquisto.

Se oggi metti 100€ nel tuo salvadanaio, tra 10 anni avrai sempre 100€, ma potrai comprarci molte meno cose, e questo ti renderà, di fatto, più povero.

Allo stesso modo, se riesci a guadagnare un 1% all'anno sui tuoi risparmi, gli stessi 100€ che avevi messo da parte, dopo 10 anni saranno sicuramente cresciuti, e ti sentirai più ricco. La triste realtà purtroppo è che se l'inflazione durante questi 10 anni sarà stata superiore all'1%, sarai comunque più povero.

Cosa dobbiamo ricordarci quindi?

Una somma di denaro ha due valori distinti: il valore **nominale** e quello **reale**. Il valore **nominale** non cambia nel tempo (i 100€ che togli dopo 10 anni dal salvadanaio sono pur sempre 100€), quello che cambia è il suo valore **reale** (con quei 100€ potrai comprare meno cose rispetto a quando li hai messi nel famoso salvadanaio).

3 I tassi di interesse

Il secondo concetto che andremo ad approfondire è, come l'inflazione, qualcosa di cui potresti aver sentito parlare in diverse situazioni nel corso della tua vita, il tasso di interesse. Cerchiamo quindi di capire meglio di cosa si tratta.

In termini semplici, **il tasso di interesse è il “prezzo” che paghiamo per usare del denaro che non è nostro** (un mutuo o un prestito ad esempio), **oppure il compenso che riceviamo quando siamo noi a prestarlo** (esempio se depositiamo delle somme su un conto deposito).

Cerchiamo di fissare dei paletti, partendo da una semplice domanda che potresti già esserti fatto:

“Si ma chi li decide i tassi di interesse?”.

La risposta è che ogni soggetto decide di applicare un tasso di interesse a sua discrezione. Per verificare questo ti basterà fare una veloce ricerca sui tassi di interesse che vengono applicati dalle varie banche per un mutuo. Noterai che il tasso applicato cambia da banca a banca, ma non vedrai mai delle differenze sostanziali da una banca all'altra.

Questo succede perchè esiste un organo di governo che si occupa di monitorare lo stato dell'economia. Per noi Europei l'organo di questione è la BCE (Banca Centrale Europea), che si occupa proprio di andare a fissare dei tassi di interesse di riferimento per tutto il sistema economico europeo.

Anche in questo caso occorre fare una piccola precisazione: la BCE fissa tre tassi di interesse differenti, noi ci concentreremo solo su uno di questi tassi, ossia il **Tasso di Rifinanziamento Principale**, in quanto è il tasso con maggiori riflessi nella nostra vita di tutti i giorni.

Il **Tasso di Rifinanziamento Principale** rappresenta il costo che le varie banche nazionali devono pagare quando prendono dei soldi in prestito dalla BCE.

Ne consegue che se alle banche viene applicato un tasso di interesse più alto, e quindi devono spendere di più per finanziarsi, applicheranno a loro volta un tasso di interesse superiore anche a coloro che richiedono dei prestiti, dei mutui o dei finanziamenti.

Un maggiore costo per ottenere un finanziamento è ovviamente un aspetto negativo per noi risparmiatori. D'altro canto, se i tassi di interesse aumentano ma siamo noi a prestare il denaro a qualcuno, anche il tasso di interesse a nostro favore sarà maggiore ed otterremo un maggiore guadagno.

Occorre fissare un concetto: **i tassi di interesse non sono un fine, ma un mezzo**. In particolare sono il mezzo con cui le Banche Centrali tentano di mantenere l'economia in equilibrio, e sono strettamente collegati con il concetto di inflazione.

Nel momento in cui è necessario mettere un freno ai consumi perchè l'inflazione sta crescendo troppo, le banche centrali aumenteranno i tassi di interesse, per far sì che il numero complessivo di prestiti e finanziamenti erogati ad imprese e singoli risparmiatori si riduca. Minori prestiti significano minor quantità di denaro che circola nell'economia. Meno soldi vuol dire meno domanda. Una domanda più debole porta ad una lenta diminuzione dei prezzi, e quindi a frenare l'inflazione.

Discorso opposto se l'obbiettivo della Banca Centrale è quello di stimolare l'economia. In questo caso

tenderà ad abbassare i tassi di interesse, per far sì che un numero maggiore di soggetti possa avere denaro da spendere. Più denaro vuol dire più domanda, ed una maggiore domanda porta ad un progressivo aumento dei prezzi.

Per finire proviamo a fare alcuni esempi recenti per rafforzare quanto detto in precedenza (entrambi gli esempi sono volutamente semplificati):

- Dopo la crisi finanziaria del 2010 l'economia ha subito un forte rallentamento, e l'inflazione ha raggiunto livelli molto bassi. Questo era il sintomo di un'economia che faticava a riprendersi e non cresceva. Per rimediare a questo, le Banche Centrali hanno portato avanti per diversi anni una politica di tassi di interesse bassissimi, praticamente azzerati, nel tentativo di incoraggiare gli individui a riprendere i consumi e riportare l'economia verso la crescita.
- Nel 2022, a causa di diversi fattori, l'inflazione è schizzata alle stelle. Per contrastare questo aumento vertiginoso dei prezzi, le Banche Centrali hanno attuato una importante e veloce politica di aumento dei tassi di interesse, nel tentativo di mettere un freno ai consumi. Gli effetti di queste politiche si vedono ancora oggi, ed è per questo che se hai in programma di richiedere un mutuo oggi, avrai un costo molto più alto del tuo amico che ha fatto il mutuo prima del 2022.

Cosa dobbiamo ricordarci?

I tassi di interesse sono come il termometro dell'economia: se la temperatura sale troppo (l'inflazione cresce), le banche centrali alzano i tassi di interesse per raffreddarla; se invece l'economia si raffredda, lo abbassano per rimettere in moto i consumi e stimolare la crescita.

4 Interesse semplice ed interesse composto

Facciamo una piccola ma fondamentale precisazione quando parliamo di un tasso di interesse che riceviamo in nostro favore.

Per facilitare la comprensione utilizzeremo un semplice esempio:

Ipotizziamo di prestare oggi 100€ ad un nostro amico, senza fissare una scadenza, ma concordando con lui un tasso di interesse dell'3% all'anno, garantendoci quindi un guadagno di 3€ annuale.

In questo caso possiamo fare dei semplici conti per capire quanto guadagniamo da questo prestito. 3€ il primo anno, 30€ dopo 10 anni, 150€ dopo 50 anni.

Questo esempio è la rappresentazione di quello che in economia è chiamato **interesse semplice**. Niente di complicato e molto intuitivo.

Adesso supponiamo di avere una situazione leggermente diversa:

Ogni anno, quando riceviamo gli interessi dal nostro amico, utilizziamo quei soldi per prestarli nuovamente ad un altro amico, sempre allo stesso tasso di interesse e con le medesime condizioni di partenza.

L'anno successivo riceveremo gli interessi da entrambi e li utilizzeremo per prestare soldi ad un terzo amico; e così via.

In questo caso quantificare il guadagno ogni anno non è più molto semplice, dato che effettivamente non incasseremo direttamente i guadagni ma li riutilizzeremo costantemente.

Per calcolare il guadagno, dobbiamo ricorrere ad una formula matematica, che vedremo tra poco. Intanto possiamo dire che questa tipologia di interesse è chiamata **interesse composto**, e si applica quando tutto il mio guadagno avviene alla scadenza, senza avere ogni anno dei guadagni costanti.

Visti in questo modo non sembrano molto diversi, e forse siamo anche propensi a guardare l'interesse composto con un occhio un pò scettico. In realtà siamo di fronte a quello che è stato definito, in ambito economico, come "l'ottava meraviglia del mondo", in quanto consente di aumentare il tuo guadagno anno dopo anno, in modo esponenziale, facendo sì che gli interessi guadagnati siano utilizzati per generare nuovi interessi aggiuntivi l'anno dopo. In pratica i nostri soldi generano altri soldi.

Facciamo un esempio numerico per vederne gli effetti, riprendendo l'esempio precedente, e vediamo quanto avremmo guadagnato dopo 50 anni dal nostro prestito.

- Nel caso dell'interesse semplice, avremmo guadagnato 150€, ossia 3€ per 50 anni
- Nel caso dell'interesse composto dobbiamo usare questa formula:

$$M = C \times (1 + i)^t$$

dove C è il nostro capitale (100€), i è il nostro tasso di interesse (3%) e t sono gli anni alla scadenza (50).

Nel secondo caso otterremmo un guadagno complessivo di 338€.

La differenza tra i 150€ guadagnati nel primo caso e i 338€ nel secondo, è dovuta soltanto all'applicazione

dell'interesse composto.

Anche in questo caso sembrano cifre insignificanti, ma provate ad applicarle ad un vostro ipotetico risparmio di importo superiore rispetto ai 100€, oppure con tassi di interesse maggiori rispetto al 3% su lunghi periodi di tempo; avrà tutto un altro impatto.

Cosa dobbiamo ricordarci quindi?

Possiamo distinguere due diverse modalità per calcolare il nostro guadagno quando prestiamo delle somme di denaro o le investiamo.

L'interesse semplice viene utilizzato quando il mio guadagno mi viene dato direttamente ogni anno.

L'interesse composto viene utilizzato quando il mio guadagno annuo viene riutilizzato per generare un interesse aggiuntivo l'anno successivo.

5 Finanza Comportamentale

Abbiamo visto alcune delle variabili economiche che possono incidere sia sulle decisioni finanziarie che prendiamo, sia sul raggiungimento degli obiettivi che ci poniamo.

A questo punto è utile accennare anche al lato psicologico che sta dietro alle nostre decisioni economiche e finanziarie.

Dal punto di vista economico siamo esseri molto meno intelligenti di quanto crediamo.

La componente emotiva gioca infatti un ruolo fondamentale nel nostro processo decisionale e questo punto è diventato, negli ultimi anni, sempre più centrale all'interno della letteratura economica; basti pensare che nel 2002 il Premio Nobel per l'economia è stato vinto da Daniel Kahneman, uno psicologo, per il suo lavoro riguardo al processo decisionale in condizioni di incertezza.

Come analizza lo stesso Kahneman, nel momento in cui dobbiamo prendere una qualsiasi decisione, il nostro cervello elabora trucchi e scorciatoie, con l'obiettivo di rendere la scelta più immediata possibile. Quando si è posti davanti ad una scelta, il cervello elabora due diverse risposte: una emotiva ed istintiva, che non richiede alcuno sforzo mentale; la seconda invece è quella razionale, che presuppone un processo analitico di domande e risposte per raggiungere la migliore soluzione. Il risultato di questa alternanza è che spesso le nostre scelte sono condizionate da fattori di cui ignoriamo l'esistenza, che ci portano sistematicamente a commettere errori di valutazione o di decisione (in gergo chiamati "Bias") dovuti all'applicazione di scorciatoie mentali per ridurre il tempo decisionale (in gergo "Euristiche").

Esistono diversi esempi di cosa siano questi fattori e come trovino applicazione nella vita quotidiana. Solo a scopo illustrativo ne citiamo alcuni dei più riconoscibili:

- **Euristica della rappresentatività** = giudichiamo la probabilità in base alla somiglianza con un prototipo. Se vediamo una persona molto alta ed atletica pensiamo subito che possa essere un giocatore di basket. Perché? Perché il prototipo di giocatore di basket è quello di una persona più alta della media.
- **Euristica dell'affetto** = i nostri giudizi possono essere influenzati dalle emozioni che proviamo. Se qualcosa ci piace, tendiamo ad amplificare i tratti positivi ed a minimizzare quelli negativi.
- **Euristica della disponibilità** = tendiamo a valutare la frequenza di un evento in base a quanto facilmente ci vengono in mente eventi recenti.

Comprendere questi meccanismi è fondamentale per limitare gli errori decisionali: conoscere come decidiamo significa, in fondo, conoscere i limiti e le potenzialità del nostro stesso pensiero.

Un altro motivo per cui è opportuno conoscere i principi decisionali è che nel mondo in cui viviamo, quegli stessi errori che siamo naturalmente portati a commettere, vengono spesso utilizzati contro di noi per invogliarci a fare qualcosa; ad esempio invogliarci ad acquistare un prodotto o servizio.

Queste logiche lo possiamo trovare ovunque:

Nei menu dei ristoranti possono essere inseriti piatti "speciali" con costi elevatissimi, non per invogliarti

a prenderli, ma per far sembrare gli altri più convenienti.

Quando effettui delle prenotazioni online, spesso visualizzi messaggi come "Altri 5 utenti hanno guardato questo hotel di recente", oppure "Ultimi 3 pezzi disponibili". Questi banner puntano a far percepire quel servizio o prodotto come raro e desiderato, spingendoci a volerlo di più.

In molte pubblicità viene presentato il prodotto come "Il più venduto della categoria", oppure "Il più consigliato dai professionisti del settore". Anche questi slogan sono finalizzati a far nascere in noi l'idea che se tutti scelgono quel prodotto, allora quel prodotto deve essere valido.

Cosa dobbiamo ricordarci quindi?

Le decisioni che prendiamo quando ci troviamo davanti ad una scelta non sempre seguono un processo razionale. Il nostro cervello può essere ingannato o indirizzato verso una scelta che potrebbe non essere quella congeniale per noi.

Riconoscere questi processi ci permette di porci nelle migliori condizioni per valutare le alternative a nostra disposizione quando dobbiamo compiere una scelta.

6 Conclusioni

Gli argomenti che sono stati trattati in questo documento rappresentano soltanto una piccolissima parte di quello che è il mondo economico e della finanza personale.

Rappresentano i concetti base da cui partire per poter effettuare analisi e comparazioni per ogni situazione della nostra vita quotidiana che abbia a che fare con il denaro.

Sono, in poche parole, le fondamenta alla base della finanza personale.

Tutti gli argomenti che possono essere trattati in un secondo momento (investimenti, tasse, pensioni, previdenza complementare, pianificazione finanziaria, pianificazione assicurativa, etc...) hanno come punto di partenza questi concetti, che spero in piccola parte di aver reso più comprensibili.

Personalmente, ritengo l'educazione finanziaria qualcosa di troppo importante per poter essere trascurato. Non esiste una soluzione unica per risolvere ogni problema e raggiungere ogni obiettivo. Esiste però la possibilità di trovare la soluzione migliore per se stessi, prima che altri la decidano per noi.

Il presente Documento è stato concepito con il solo intento di contribuire ad un obiettivo: cercare di portare una maggiore conoscenza in ambito economico e finanziario nel nostro paese.

Il fine ultimo non è insegnare, ma fornire spunti utili per successivi approfondimenti.